

**“NURLI MASKAN” IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTAB-
INTERNATLARIDA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARINI TASHKIL
ETISH VA O‘TKAZISH METODLARI**

*Astanova Zumradxon Toxirovna
ADPI Doktoranti*

**МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ШКОЛАХ-ИНТЕРНАТАХ «НУРЛИ МАСКАН»**

*Астанова Зумрадхон Тахировна
Докторант АГПИ*

**METHODS OF ORGANIZING AND CONDUCTING PEDAGOGICAL
EXPERIMENTAL WORK IN THE SPECIALIZED BOARDING SCHOOLS
"NURLI MASKAN"**

*Astanova Zumradkhon Tokhirovna
Doctoral student of ASPI
zumradastanova@gmail.com*

***Annotasiya:** Bugungi kunda ko‘rish imkoniyati cheklangan o‘quvchi yoshlarning ta‘lim-tarbiya jarayonini qaytadan isloh qilish va takomillashtirish borasida o‘ziga xos innovatsiyalar joriy etilmoqda. Shu sababdan izlanuvchan, zamonaviy tajribaga ega bo‘lgan defektolog o‘qituvchi kadrlarni qayta tayyorlash va alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus maktab-internatlarda ta‘lim sifatini oshirish zarur deb hisoblanmoqda. Bu sohada faoliyat olib borayotgan tadqiqotchilar va pedagoglarga ham o‘z tajribalarini ommalashtirish, targ‘ib etish borasida keng imkoniyatlar berilmoqda. Ushbu maqolada “Nurli maskan” ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarida ta‘lim olayotgan ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi o‘quvchilarning musiqa madaniyati fani bo‘yicha “Tiflopedagogika vositasida o‘quvchilarning musiqiy savodxonligini rivojlantirish metodlari” mavzusi doirasida olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishini tashkil etilish va o‘tkazishga oid amalga oshirilgan metodik ishlar haqida ma‘lumotlar bayon etiladi.*

***Абстрактный:** Сегодня внедряются уникальные инновации, направленные на реформирование и совершенствование образовательного процесса для*

учащихся с нарушениями зрения. В связи с этим считается необходимым переподготовка педагогических кадров дефектологов с использованием инновационного, современного опыта и повышение качества образования в специализированных школах-интернатах для детей с особыми образовательными потребностями. Исследователи и преподаватели, работающие в этой области, также имеют широкие возможности для популяризации и продвижения своего опыта. В данной статье представлена информация о проведенной методической работе по организации и проведению педагогической опытно-экспериментальной работы по предмету музыкальная культура незрячих и слабовидящих учащихся, обучающихся в специализированной школе-интернате «Нурли Маскан» в рамках темы «Методика развития музыкальной грамотности учащихся средствами тифлопедагогике».

Abstract: Today, unique innovations are being introduced to reform and improve the educational process of visually impaired students. For this reason, it is considered necessary to retrain the teaching staff of defectologists with modern experience and improve the quality of education in specialized boarding schools for children with special educational needs. Researchers and educators working in this area are also given ample opportunities to popularize and promote their experience. This article presents information on the methodological work carried out on the organization and conduct of pedagogical experimental work on the subject of musical culture of blind and visually impaired students studying in specialized boarding schools "Nurli Maskan" within the framework of the topic "Methods for developing musical literacy of students through typhlopedagogy".

Kalit soʻzlar: Tajriba-sinov, soʻrovnom, musiqiy savodxonlik, Tiflopedagogika, metodlar, koʻzi ojiz oʻquvchilar.

Ключевые слова: Экспериментальный тест, анкета, музыкальная грамотность, тифлопедагогика, методика, незрячие учащиеся.

Keywords: Experimental test, questionnaire, musical literacy, Typhlopedagogy, methods, blind students.

Kirish: Taʼlim sohasi bugungi kunda yurtimizda jadal rivojlanayotgan sohalardan biridir. Ayni vaqtda nashr etilayotgan yangi darsliklar, oʻquv qoʻllanmalar, amalga oshirilayotgan loyihalar, joriy qilinayotgan innovatsion metodlarning barchasi yosh avlodni sifatli taʼlim-tarbiya olishiga qaratilgan istiqbolli vazifalardir. Bu sohada faoliyat olib borayotgan tadqiqotchilar va pedagoglarga ham oʻz tajribalarini ommalashtirish, targʻib etish borasida keng imkoniyatlar berilmoqda.

Respublikamizda amalga oshirilayotgan innovatsion ta'lim muassasalarini tashkil etish isloxlari dunyoning yuksak rivojlangan davlatlari qatoridan joy olishimizda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ko'rish imkoniyati cheklangan yoshlarning ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish va takomillashtirish borasida ham o'ziga xos innovatsiyalar joriy etilmoqda. Shu sababdan izlanuvchan, zamonaviy tajribaga ega bo'lgan defektolog o'qituvchi kadrlarni qayta tayyorlash va alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus maktab-internatlarda ta'lim sifatini oshirish zarur deb hisoblanmoqda. Maxsus pedagogika sohasidagi muammolarni bartaraf etish uchun amaliy jihatdan metodologik yondashuvlar, tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bunday yondashuvlarga maxsus maktab-internatlarda rivojlantiruvchi ta'lim muhitini tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlarini ta'minlash, modellashtirish, pedagogik texnologiyalarni va baholash mezonlarini takomillashtirish zaruratini taqozo qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili: O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 7-fevraldagi O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli farmoni [1], 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli farmoni [2], 2018-yil 14-avgustdagi "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3907-son qarori [3] hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda xizmat qiladi.

Bugungi kunda davlatimiz tomonidan nogironligi bo'lgan bolalar ta'lim-tarbiyasiga alohida e'tibor bilan qaralmoqda. Shuningdek, 18.04.2022-sanadagi "Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ta'lim berish sifatini oshirish hamda ular faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-209-sonli qarorining ijrosi yuzasidan ko'plab xayrli ishlar amalga oshirildi [4].

Tadqiqot metodologiyasi: "Nurli maskan" maktab-internatlarida tahsil olayotgan ko'zi ojiz o'quvchilarning musiqa madaniyati fanidagi hali yechimini topmagan muammolarini hal etish masalasi dolzarbligicha qolmoqda. Bugungi kunda ta'lim sohasiga joriy etilayotgan innovatsion metodlar rivojlanib, takomillashib borayotgan bir paytda ko'zi ojizlar ta'limidagi musiqa madaniyati fani zamon bilan hamqadamlikda davr talabidan ortda qolmoqda. Chunki ko'zi ojiz o'quvchilarni musiqa madaniyati fanida musiqa savodxonligini o'rgatish uchun Brayl yozuvida zarur darslik va metodik qo'llanmalar haligacha mavjud emas. Buning natijasida o'quvchilar musiqiy savodxonlikni o'zlashtirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar. Hozirda

ko‘zi ojiz o‘quvchilar noyob esda saqlash tug‘ma iste‘dodiga tayanib deyarli og‘zaki metod bilan tahsil olishga majbur bo‘lmoqdalar. Shunday bo‘lsada ular tirishqoqlikda ortda qolmaydilar. “Ko‘zi ojiz o‘quvchilarning jismoniy imkoniyatlari hamda ehtiyojlaridan kelib chiqib, musiqiy ta‘limga bo‘lgan qiziqishlari birmuncha baland” [5. 149].

Bizga ma‘lumki, butun dunyo bo‘yicha ko‘zi ojizlar uchun yagona yozuv sifatida “Brayl” yozuvi tan olingan. Mazkur yozuvning musiqiy belgi va alomatlarini ifodalovchi Brayl nota yozuvi ham mavjudki, uning yurtimizga kirib kelganiga bir asrdan ziyod vaqt o‘tgan bo‘lsa-da, hanuzgacha musiqa ta‘limi tizimiga olib kirilmagan. Brayl nota yozuvini davlat ta‘lim standartiga mos holdagi darslik va o‘quv qo‘llanmalarni joriy qilgan holda bosqichma-bosqich uzluksiz ta‘lim tizimiga olib kirish zarur. Eng avvalo, “Nurli naskan” ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarida ko‘zi ojiz o‘quvchilar uchun maxsus Brayl nota yozuvini o‘rgatuvchi darslik va o‘quv qo‘llanmalar, musiqa o‘qituvchilari uchun esa nazariy va metodik tizimni yaratish zarurati g‘oyat muhimdir. “Imkoniyati cheklangan, shu jumladan, ko‘zi ojiz insonlar jamiyatning ajralmas bir bo‘lagi sifatida insoniyat tomonidan tan olinishi, e‘tibor ko‘rsatilishi va ko‘mak berilishi muhim ahamiyatga egadir. Chunki, ijtimoiy tengsizlik jamiyat va davlatning taraqqiy etishiga jiddiy to‘siq bo‘la oladi. Imkoniyati cheklangan insonlarning boqimandaligiga barham berib, ularni ilm-fanga, kasbga yo‘naltirish orqali jamiyatga foyda keltirishlariga erishish g‘oyat rivojlangan davlatlarga xos bo‘lgan jihatlardan biridir” [6. 880].

Tahlil va natijalar: Tajriba-sinov obekti sifatida O‘zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi Toshkent shahar, Farg‘ona va Namangan viloyat boshqarmalari tasarrufidagi alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan “Nurli maskan” maktab-internatining boshlang‘ich sinf o‘quvchilari olindi.

Tajriba-sinovning predmeti esa, Musiqa madaniyati fanlarida Brayl nota yozuvini o‘rgatuvchi, o‘quvchilarning predmet tasavvurini shakllantiruvchi, ijodiy va intellektual salohiyatini oshiruvchi musiqiy-tiflopedagogik metodlar etib belgilandi.

Tajriba-sinov ishlari 4 bosqichda amalga oshirildi:

1-bosqichda Ta‘lim muassasalaridagi musiqa madaniyati fani pedagoglari faoliyati va o‘quvchilarning bilim darajasi so‘rovnoma va dars tahlillari o‘tkazish yordamida o‘rganildi, kuzatildi va tahlil qilindi.

2-bosqichda sinflar nazorat va tajriba guruhlariga ajratib olindi. Musiqa madaniyati faniga joriy etilishi ko‘zda tutilgan yangi metodlar asosida o‘rgatiladigan dars ishlanmalari ishlab chiqildi.

3-bosqichda Musiqa madaniyati fani bo'yicha Tiflopedagogika vositasida ko'zi ojiz o'quvchilarning musiqiy savodxonligini rivojlantirishga qaratilgan yangi metodlar tajriba guruhlarining dars amaliyotiga tatbiq etildi.

4-bosqichda esa, ishtirokchilar o'rtasida yakuniy so'rovnoma o'tkazilib, Tajriba va nazorat guruhi o'quvchilarining bilimlari taqqoslandi va umumlashtirildi. Tajriba-sinov ishi yakunida bajarilgan ishlar yuzasidan har bir ta'lim muassasasi o'z dalolatnomasini tuzdi. Ushbu dalolatnomalarga ko'ra tegishli mavzu doirasida amalga oshirilgan pedagogik tajriba-sinov ishi muvaffaqiyatli o'tganligi ma'lum bo'ldi. Tajriba-sinov ishlarini o'tkazish muddati har bir maktab-internatining o'ziga xos sharoitdan kelib chiqqan holda 3 yil deb belgilandi.

Tajriba-sinov usullari Musiqa madaniyati fanida ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi o'quvchilarning o'quv yili taqvim mavzu rejasiga muvofiq o'tiladigan dars jarayonlarini samarali, qiziqarli, tushunarli va esda qolarli tarzda olib borilishini ta'minlovchi zamonaviy musiqiy-tiflopedagogik metodlarni yo'lga qo'yishda nazariy, amaliy, didaktik o'yinli usullardan foydalanildi. Jumladan, "Pog'ona", "Tovush qator", "Olti nuqta", "Raqamli", "Alfavitli", "Brayl mashinka", "Savatcha", "Topishmoq", "Tasavvur" kabi metodlar vositasida ko'zi ojiz o'quvchilarning musiqiy savodxonligini rivojlantirishda ijobiy natijalarga erishildi.

Xulosa va takliflar: Tadqiqotchi tomonidan olib borilgan "Tiflopedagogika vositasida o'quvchilarning musiqiy savodxonligini rivojlantirish metodlari" mavzusidagi dissertatsiyaning tajriba-sinov ishi ko'zi ojizlar musiqi ta'limining eng og'riqli nuqtasini hal etishga hamda o'qitish amaliyoti ehtiyojini qondirishga qaratilgan masalalariga yechim topdi. "Nurli maskan" ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarida Musiqa madaniyati fanidan pedagogik tajriba-sinov ishlarini o'tkazish natijasida olingan tadqiqot samarasi yaqin kelajakda bu yo'nalishdagi ta'lim sifatini mutlaqo yangi sifatga olib chiqishi va ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan yosh avlodni komil inson sifatida kamol toptirish hamda ularning sog'lom insonlardek jamiyatda o'z o'rinlarini topishlariga, davlat va yurt xizmatida bo'lishdek sharaflari vazifalarni amalga oshirishlariga ko'mak berishi shubhasizdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimida faoliyat yuritayotgan ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan "Nurli maskan" ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarida Musiqa madaniyati faniga Tiflopedagogik vositalarga tayangan holda yangi metodlarni joriy etish orqali ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilarning musiqi savodxonligini o'rganishda duch keladigan qiyinchiliklarini bartaraf etish, ushbu fanga qiziqishlarini kuchaytirish, intellektual va ijodiy qobiliyatlarini yanada rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish hamda o'quvchilarning bilim darajasini yuqori bosqichga olib chiqish borasidagi tadqiqotlar

samaradorligini aniqlash uchun pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish va o'tkazish borasida quyidagi vazifalarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblandi:

1. "Nurli maskan" ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarida ta'lim olayotgan ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi o'quvchilarning musiqa ta'limiga oid muammolari o'rganish.

2. "Nurli maskan" ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarida ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalarga musiqa madaniyati fanidan ta'lim berayotgan pedagoglar faoliyati bilan tanishib, dars tahlillari o'tkazish.

3. So'rovnoma orqali o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash.

4. Ishtirokchi o'quvchilarni sinflar kesimida tajriba va nazorat guruhlariga ajratish (Agar bir maktabda parallel sinflar bo'lsa, biri tajriba, ikkinchisi nazorat guruhi deb olinadi. Agar maktabda bir sinfning parallel sinfi bo'lmasa, boshqa bir tuman, shahar yoki viloyatdagi maktabning xuddi shunday sinfiga nisbatan belgilanadi).

5. Musiqa madaniyati fani o'qituvchilari bilan hamkorlikda tajriba guruhlarining dars jarayoniga yangi musiqiy-tiflopedagogik metodlarni tatbiq etish.

6. Belgilangan ma'lum muddatdan so'ng tajriba va nazorat guruhleri o'quvchilarining bilimlarini so'rovnoma orqali qayta sinovdan o'tkazish va ularni o'zaro taqqoslash hamda olingan natijalarni umumlashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida» PF – 4947-son. 07.02.2017. <https://lex.uz/docs/3107036>.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-5712-son. 29.04.2019. <https://lex.uz/docs/3107036>.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-3907-son. 14.08.2018. <https://lex.uz/docs/3107036>.

4. O'zbekiston Respublikasi prezidenti "Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ta'lim berish sifatini oshirish hamda ular faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-209-son. 18.04.2022. <https://lex.uz/docs/3107036>.

5. Abdurahmonovich, Q. V., & Toxirovna, Z. A. (2025). BOLALAR MUSIQA VA SAN'AT MAKTABLARIDA KO'ZI OJIZ BOLALARNI O'QITILISHIGA OID

AYRIM MULOHAZALAR. TA'LIM, TARBIYA VA INNOVATSIYALAR JURNALI, 1(4), 146-150.

6. Astanova, Z., & Baratov, M. (2022). IMKONIYATICHEKLANGAN (KO'ZIOJIZ) YOSHLARNI IJTIMOY HAYOTGA MOSLASHTIRISH YO 'LLARI. Science and innovation, 1(B6), 878-882.